

Etudiants inscrits en DUT/BUT en 2021-2022

Depuis la rentrée 2021, les étudiants de première année s'inscrivent dans un bachelors universitaire de technologie (BUT) et ceux de deuxième année continuent de préparer un diplôme universitaire de technologie (DUT). À cette rentrée, 115 100 étudiants sont inscrits en institut universitaire de technologie (IUT) pour préparer un DUT ou un BUT, effectif en baisse de 4,9 % par rapport à 2020-2021. Le nombre de nouveaux entrants en IUT diminue de 5,9 % après une légère augmentation l'an dernier (+ 1 %). Quatre sur dix sont des bacheliers technologiques. part en hausse de près de 7 points en un an.

Le nombre d'inscrits préparant un DUT ou un BUT diminue

À la rentrée 2021, les étudiants de 1^{ère} année sont inscrits en Bachelor universitaire de technologie (BUT), nouveau diplôme sur trois ans remplaçant progressivement le diplôme universitaire de technologie (DUT) qui devient un diplôme intermédiaire à l'issue de la 2^{ème} année. Le nombre d'étudiants inscrits en 1^{ère} année à l'institut universitaire de technologie (IUT) pour préparer un BUT est de 61 400, soit une baisse de 5,7 % par rapport aux inscrits en 1^{ère} année de DUT en 2020-2021.

Les étudiants en 2^{ème} année, quant à eux, poursuivent dans la formation commencée précédemment et préparent donc un DUT. Ils représentent 53 700 étudiants, soit une baisse de 3,8 % en un an. Le nombre de redoublements augmente de 2 % après une forte baisse en 2020-2021 (- 13,5 %).

Au total, c'est donc 115 100 étudiants qui sont inscrits en IUT pour préparer soit un BUT, soit un DUT Cet effectif est en baisse (- 4,9 %) par rapport à 2020-2021, après une quasi-stabilité l'année précédente (+ 0,3 %) et à la rentrée 2019 (+ 0,7 %).

Effectifs par secteur et sexe préparant un DUT/BUT en 2021-2022

	Hommes	Femmes	Ensemble	Evol.
1^{ère} année¹	37 819	23 565	61 384	-5,7%
Production	20 139	6 109	26 248	-6,4%
Services	17 680	17 456	35 136	-5,2%
2^{ème} année	31 157	22 515	53 672	-3,8%
dont redoublements	2 020	599	2 619	2,1%
Production	16 229	5 551	21 985	-6,1%
Services	14 928	16 365	31 687	-2,2%
Ensemble	68 976	46 080	115 056	-4,9%

1. Environ 200 étudiants sont encore inscrits en 1^{ère} année de DUT (redoublants, année différée...)

Champ : France métropolitaine + DROM

Source : MESR-SIES Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE)

La baisse des effectifs est moins élevée dans le secteur des services (- 3,8 %) que dans celui de la production (-6,3 %). Plus de deux étudiants sur cinq (42 %) sont inscrits dans ce secteur, part en baisse d'un point en 2 ans.

Les femmes restent minoritaires dans les IUT où elles représentent 40 % des inscrits (-0,8 point). Leur représentation est très hétérogène selon les secteurs. Un peu moins du quart des étudiants en formation dans le

domaine de la production sont des femmes, proportion deux fois moins importante que dans les services (51 %). Même dans ce secteur, la part des femmes diminue par rapport à l'an dernier (- 1,7 point) et reste en-deçà de celle observée à l'université dans son ensemble (59 % d'étudiantes).

Évolutions des effectifs préparant un DUT/BUT

	2020-2021	2021-2022
Production	51 476	48 233
Evolution annuelle (%)	-0,2	-6,3
% par rapport à l'effectif total	42,6	41,9
Services	69 454	66 823
Evolution annuelle (%)	0,7	-3,8
% par rapport à l'effectif total	57,4	58,1
Total IUT	120 930	115 056
Evolution annuelle	0,3	-4,9

Source : MESR-SIES Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE)

Le nombre d'étudiants suivant la formation en apprentissage poursuit sa progression : ils sont 10 100 après 9 600 en 2020-2021 et 8 300 l'année précédente, soit une hausse de 5,6 % cette année. Cette augmentation est quasi-équivalente dans chacun des secteurs : + 5,3 % (4 100 étudiants en apprentissage) dans la production, et + 5,9 % (6 000 étudiants) dans les services.

Les étudiants en formation d'apprentissage représentent désormais 8,8 % des étudiants en IUT (+ 1 point par rapport à 2020-2021). Parmi eux, près de trois étudiants sur dix sont en première année.

La part des bacheliers technologiques entrant en IUT progresse de 7 points

En 2021, les IUT comptent 51 650 nouveaux entrants, soit une baisse de 5,9 % en un an, après une hausse de 1 % à la rentrée 2020.

La création des BUT avec la mise en place de quotas plus élevés pour les séries technologiques, conduit à une hausse de 6,6 points en un an de la part des bacheliers technologiques (bacheliers de la session 2021 ou non) entrant en IUT. Ils représentent deux nouveaux entrants en IUT sur cinq et sont davantage représentés dans le secteur des services (44 %) que dans celui de la production (35 %).

En contrepartie, la part des bacheliers généraux parmi les nouveaux entrants en IUT diminue de 6,6 points en un an, tout en restant prépondérante à 57 %. Les bacheliers généraux sont plus représentés dans le secteur de la production (61 %) que dans celui des services (53 %). Les bacheliers professionnels sont toujours aussi peu nombreux à entrer en IUT (moins de 2 %).

Le nombre de néo-bacheliers qui intègrent un IUT, qui constituent 94 % des nouveaux entrants, diminue nettement : - 5,8 % à la rentrée 2021, en lien avec la baisse du nombre de bacheliers généraux et technologiques à la session 2021 (-4,9 %). En 2020-2021, le nombre de néo-bacheliers inscrits en DUT avait augmenté de 2 %, en raison du taux de réussite au baccalauréat très élevé en 2020, en lien avec la crise sanitaire.

Origine des nouveaux entrants préparant un DUT/BUT en 2021-2022 (en %)

	Production	Services	Total
Bacheliers généraux	61,4	53,2	56,6
Anciennes séries (S, ES, L)	3,4	1,9	2,5
Réforme 2021 bac général	58,1	51,3	54,1
Bacheliers technologiques	34,6	44,2	40,2
STG/ STMG ¹	0,9	33,9	20,2
STI/STI2D ²	25,8	7,9	15,4
STL ³	6,2	0,2	2,7
STSS ⁴	0,9	1,7	1,4
Autres	0,9	0,6	0,7
Bacheliers professionnels	1,2	1,5	1,4
Autres origines⁵	2,7	1,0	1,7
Total	100,0	100,0	100,0
Effectifs d'entrants 2021	21 493	30 159	51 652
Evolution annuelle (%)	-8,3	-4,2	-5,9
Effectifs de nouveaux bacheliers 2021	19 805	28 661	48 466
Evolution annuelle (%)	-8,9	-3,5	-5,8

1. STMG: Sciences et technologies du management et de la gestion ;
STG : Sciences et techniques de gestion

2. STI2D : Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable ;

STI : Sciences et techniques industrielles

3. STL : Sciences et technologies de laboratoire

4. STSS : Sciences et technologies santé et social

5. Très majoritairement des titres étrangers admis nationalement en équivalence, mais également des titres français admis nationalement en dispense, promotion sociale, validation d'études, d'expériences professionnelles, d'acquis personnels, autres cas.

Source : MESR-SIES Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE)

Baisse des entrants en IUT deux fois plus élevée dans le secteur de la production

La baisse des entrants en IUT est deux fois plus marquée dans le secteur de la production (- 8,3 %) que dans celui des

services (-4,2 %), où s'inscrivent, comme en 2021, 58 % d'entre eux.

La répartition des nouveaux entrants par spécialité reste stable. Dans le secteur de la production, les spécialités « Génie électrique et informatique industrielle », « Génie mécanique et productique », « Génie biologique » et « Génie civil - Construction durable » concentrent plus de la moitié des nouvelles inscriptions (56 %). Plus de six nouveaux entrants sur dix (61 %) dans ce secteur ont obtenu un baccalauréat général (- 4 points).

Dans le secteur des services, 42 % des nouveaux entrants sont des bacheliers technologiques (+9 points en un an), dont trois sur quatre en STG/STMG. Parmi les nouveaux entrants dans ce secteur, les spécialités « Techniques de commercialisation » et « Gestion des entreprises et des administrations » représentent chacune 30 % des inscriptions.

Les diplômés de DUT préfèrent poursuivre leurs études

Un an après leur diplomation, plus de sept diplômés sur dix de la session 2019 (72 %) poursuivent leurs études dans l'enseignement supérieur : un quart des diplômés sont inscrits en licence professionnelle, plus de 20 % en licence générale et 15 % en formation d'ingénieur. En 2021-2022, soit trois ans après l'obtention de leur DUT, plus de la moitié des diplômés de 2019 (53 %) sont encore inscrits à l'université.

Poursuite des étudiants diplômés en DUT à la session 2019 jusqu'à 3 années après la diplomation (en %)

	Poursuite 1 an après la diplomation	Poursuite 2 ans après la diplomation	Poursuite 3 ans après la diplomation
Licence professionnelle	24,9	3,4	0,7
Licence générale (LMD)	21,5	5,8	2,0
Formations d'ingénieurs	15,0	17,4	17,6
Master (LMD)	0,0	16,4	19,4
Autres diplômés ¹	8,8	12,3	13,0
Post-DUT	2,0	0,0	0,0
Ensemble	72,1	55,2	52,7

1. RNCP, diplôme d'établissement, diplôme de management visé, formations de santé

Note de lecture : Trois ans après l'obtention de leur DUT à la session 2019, 2,0 % des diplômés sont inscrits en licence générale, 19,4 % en master.

Source : MESR-SIES Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE).

Justine KLIPFEL,
Diane MARLAT,
Cyrielle PERRAUD-USSEL
MESR-SIES

Champ : les étudiants préparant un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) et un Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) dans les 121 IUT de France métropolitaine et DROM.

Nouvel entrant : étudiant qui s'inscrit pour la première fois en première année en IUT, qu'il soit bachelier de l'année ou non.

Source : Enquête « inscriptions » du système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE Universités). La date d'observation est fixée au 15 janvier de chaque année universitaire. Les données 2020-2021 sont définitives, celles de 2021-2022 sont provisoires.

Pour en savoir plus : <https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-2020-1316>